

TALABALAR IJODIY FAOLIYATINING MAZMUNI VA MOHIYATI**Elbekova E'zoza Jamshid qizi**

Osiyo Xalqaro universiteti MM8-PP-22 guruh magistranti

www.mustangn1@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada talabalarning ijodiy faoliyatini tashkil etishning maqsadi va mazmuni, bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar, mustaqil va ijodiy fikrlash, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlashning turli darajalari, ijodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari, yo'nalishlari va topshiriqlar turlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ijodiy faoliyat, ijodiy fikrlash, talaba, mustaqil fikrlash, qobiliyat, topshiriqlar.

CONTENT AND ESSENCE OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS

Annotatsion. The article describes the purpose and content of organizing students' creative activities, tasks to be performed, independent and creative thinking, different levels of creative thinking abilities, specific features of creative activities, directions and types of tasks.

Keywords: creative activity, creative thinking, student, independent thinking, ability, assignments.

KIRISH

Hozirgi davrga kelib iqtisodiyotning barcha jabhalaridagi kabi ta'lim tizimidagi tub o'zgarishlar ham o'zining ijobiy natijasini ko'rsatmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan ta'lim tizimida mustaqil va ijodiy fikrlay oladigan, izlanuvchanlik, tashabbuskorlik qobiliyatlariga ega bo'lgan kadrlar tayyorlashga katta e'tibor berilmoqda.

Darhaqiqat, “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun talablari asosida ma’naviy yetuk, erkin fikrlaydigan raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda oliy ta’lim muassasalari talabalarini mustaqil ishlashga yo’naltirish va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi ta’lim tizimini isloh qilishdagi asosiy vazifalardan qilib qo’yilganligi ham bejiz emas.

Turli modullarni o’qitishda faollik muxim ahamiyatga ega. U talabalarda o’z harakatlarini ko’rsatilgan namuna bilan mos ongli ravishda tuzatishlarida, ijobiy natijalarga olib keluvchi faoliyat usullarini mustaqil tanlashlarida, o’z mehnatlarini rejalashtirish, xatolarni tahlil qilish va tuzatishda namoyon bo’ladi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Talabalarining faolligi, ularning o’quv materialini egallab olishda, guruhda, tabiat qo’ynidagi sharoitlarda nazariy va amaliy topshiriqlarni bajarishda namoyon bo’ladi. Faollilik talabalarining o’quv va mehnat faoliyatidagi mustaqilligini rivojlantirish bilan mustahkam bog’langan.

Mustaqil fikrlash bilan bir qatorda **ijodiy fikrlash** haqida ham bir qator fikrlarga to’xtalamiz.

Ijodiy fikrlash – imkoniyatlar turli-tumanligiga tayanuvchi, muammo va masalalar umuman yangi yechimiga olib keluvchi idrok etish strategiyasini taqdim etadi. Uning psixologik mexanizmini divergent fikrlash bilan bog’laydilar. Subyektiv yangi mahorat yaratish, shuningdek, uni yaratish bo’yicha idrok etish faoliyatining o’zida yangilik yaratish bilan ifodalanadi. O’z belgisi bilan reproduktiv fikrlashdan farqlanadi.

Ijodiy fikrlash insonning tevarak-atrofdagi bo’layotgan jarayonlar, voqea va hodisalarga bo’lgan munosabatida turli muammolarni har xil usullar yordamida hal eta olishda namoyon bo’ladi. Faqat fanga oid formula, teorema hamda ta’riflarni eslab qolish bilan ijodiy qobiliyatini shakllantirib bo’lmaydi.

Ijodiy fikrlashni rivojlantirish har bir talabaga alohida yondashish orqali amalga oshiriluvchi jarayondir.

Noan'anaviy masalalarning bunday turli darajalar bo'yicha guruhlanishida talabalarning psixologik va ijodiy ishlari qobiliyatlarining inobatga olishni nazarda tutadi. Psixolog olimlar fikriga ko'ra talaba u yoki bu muammoni nazariy va amaliy bilimlariga asoslanib o'rgansa, o'rganilayotgan muammoning 70-80 foizi uzoq vaqt uning xotirasida saqlanib qoladi.

TADQIQOT NATIJALARI

Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini aniqlash uchun umumiy o'quv materialidan muhimlarini ajratib olish mahoratini yuqori, o'rta va quyi darajalarga ajratadi va ularga quyidagicha tavsiflab beradi:

- **yuqori daraja** – o'rganilayotgan materialning muhim xususiyatini oson va tez ajratib oladi.
- **o'rta daraja** – o'qigan materialdagi muhim xususiyatlarini ajratishni asosan bajara oladi, shu bilan birga bir qancha xatolarga yo'l qo'yadi.
- **quyi daraja** – materialning muhim xususiyatlarini odatda gapira olmaydi.

Olimlarning fikricha, ushbu darajalar orqali talabalarning mustaqil va ijodiy ishlash faoliyatini rivojlantirish uchun ularning har biriga individual yondashuvni talab etadi.

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari talabalarining zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, fan va texnika yutuqlari hamda fanlarning asoslari bilan tanishtirishdan tashqari, ularda o'z bilimlarini muayyan amaliy vaziyatlarda muvofiq ravishda mustaqil qo'llash qobiliyatlarini ham barcha vositalar orqali rivojlantirilishi lozim.

Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirishning yetakchi omillaridan biri, talabalarning umumkasbiy va ixtisoslik fanlaridagi biror mahsulotni tayyorlashdagi texnologik faoliyatidir. Bunda turli modullar bo'yicha olingan nazariy bilimlarni mustaqil ravishda amalda ongli qo'llaniladi va mahsulotlarni tayyorlashda amaliy ifodasini topadi. Shu tariqa, talabalar faoliyatida jismoniy va aqliy mehnatni birlashtirish orqali ularda ijodiy qobiliyat rivojlantirib boriladi.

Fan va texnikaning taraqqiyoti yoshlarning texnik ijodiyoti rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar ochadi. Shu bilan birga bu taraqqiyot texnik ijodkorlik ehtiyojini ham vujudga keltiradi. Fan-texnika taraqqiyotining istiqboli esa uning ijodkor «inson resurslari» bilan qanchalik ta'minlanishiga bog'liqdir.

MUHOKAMA

Pedagogik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlarda “o'quv topshirig'i”, “ijodiy topshiriq» yoki “masala” tushunchasi keng berilgan. O'quv topshiriqlarni bajara olish malakasi shaxsning ongi va fikrlash qobiliyatini ko'rsatuvchi malakasidir. O'quv topshiriqlarni hal etish natijasida talaba bo'lajak kasbiy faoliyat muammolarini yechish usullarini egallaydi.

Insonning ongli faoliyati topshiriqlarni bajarishdir. Topshiriqda berilgan munosabat, maqsad, shart-sharoitga ko'ra **topshiriq** qabul qilinadi, yechiladi.

“Topshiriq” tushunchasini sharhlashda “Topshiriqli holat” kategoriyasini asoslangan. U subyekt – topshiriqni bajaruvchi, intellektni “topshiriqli holat” kontekstida tahlil qilgan. Subyekt va obyektning mavjudligidan topshiriqli holat paydo bo'ladi. Shu bilan birga shu holatning murakkabligidan subyekt o'z bilimlarini to'ldiradi, takomillashtiradi, rivojlantiradi.

Ta'limga tatbiq qilinadigan topshiriqlarni 2 guruhga ajratib o'rganamiz. Bajarish usuli talabalarga ma'lum bo'lgan topshiriqlar. Bunday topshiriqlarni **mashq** deb qaraymiz. Bajarish usuli talabalarga noma'lum bo'lgan topshiriqlar. Bunday topshiriqlarni muammoli topshiriqlar deb tushunamiz”.

O'quv topshiriqlar to'plami – bu o'qituvchi yordamida talaba tomonidan mustaqil hal etiluvchi asosiy vazifalarni aks ettiradi.

XULOSA

Bizning fikrimizcha, o'quv topshiriqlarni bajarish orqali mustaqil bilim olishga o'tish uchun katta imkoniyatlar yaratiladi.

Savol va topshiriqlar ustida ishlash talabalardan ijodiy faoliyatni, badiiy estetik tafakkur va tashabbuskorlikni talab qiladi. Talaba darslikdagi savol-topshiriqlar ustida

ishlaganda ozmi-ko'pmi mehnat qiladi, izlanadi, o'z ehtiyojiga javob topadi. Demak, mehnat bilan topilgan bilim, o'zlashtirilgan malaka va ko'nikmalar asta-sekin o'z-o'zidan insonning qalbiga, ongiga abadiy muhrlanib qoladigan ilmiy, hayotiy dunyoqarash va yuksak axloqiy fazilatlarni tarkib toptiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 26.03.2021 yildagi PQ-5040-sonli "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

2. Samadova S. Ma'naviy – ma'rifiy tadbirlar samaradorligini oshirishning pedagogik asoslari. O'quv-uslubiy qo'llanma. Buxoro: "Durdona" nashriyoti, 2020. – 97 b.

3. Тошева Н.М., Тухтаева З.Ш., Атамурадова Г.О. Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности - Молодой ученый, 2014. № 8. – С. 878-879.

<https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=1911397020242422124&btnI=1&hl=ru>

4. Tukhtayeva Z.Sh., Saidova Kh.Kh. Innovative forms of education in Uzbekistan International journal of innovations in engineering research and technology [IJERT] Volume 7, ISSUE 4, Apr.-2020. – Pages 258-261.

5. Юнусова Г. ва бошкалар. Methods of teaching the uzbek language in higher education. Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 2021, Volume 27, Issue 2, Pages 5525-5532 10.47750/cibg.2021.27.02.559 https://www.cibgp.com/article_11080.html

6. Tukhtayeva Z.Sh., Imomov B.B. Possibilities of Introducing Information Technologies in Educational Process. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 4, Issue 4, April – 2020. – Pages 78-80.